

Reservatório de Água Bruta *off-stream* como Estratégia de Abastecimento Público

Reservorio de Agua off-stream como Estrategia de Abastecimiento Público

Off-stream Water Reservoir as a Public Supply Strategy

Ana Flávia Souza Foureaux¹, Maximiliano Strasser² e Roberta Nunes Guimarães³.

¹Doutora, Vale S/A, Nova Lima, Brasil, ana.foureaux@vale.com;

²Doutor, Vale S/A, Nova Lima, Brasil, maximiliano.andres.Strasser@vale.com;

³Doutora, Vale S/A, Nova Lima, Brasil, roberta.guimaraes@vale.com.

Eixo Temático 03 – TECNOLOGIAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Soluções alternativas de abastecimento no meio rural

RESUMO

Após o rompimento da barragem B1, localizada na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho (MG), a captação de água no rio Paraopeba foi suspensa pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), o que comprometeu o abastecimento público dos municípios de Paraopeba e Caetanópolis, no estado de Minas Gerais. Com o objetivo de garantir a segurança hídrica desses municípios, a empresa Vale S.A. investiu no desenvolvimento de um sistema integrado de abastecimento, composto por um reservatório do tipo *off-stream* nas proximidades do ribeirão do Cedro, denominado Reservatório de Água Bruta (RAB), por 23 poços tubulares (perfurados ou reativados) e por uma captação superficial (a fio d'água) no ribeirão do Cedro, reativada pela Concessionária responsável pelo abastecimento de água desses municípios. Nesse contexto, o reservatório implantado (com capacidade de armazenamento de 500.000 m³), foi concebido estrategicamente para atuar como um pulmão, armazenando água durante os períodos de maior disponibilidade hídrica (no período chuvoso) e contribuindo para a resiliência do sistema de abastecimento local nos períodos mais críticos de seca, promovendo flexibilidade operacional à Concessionária de abastecimento sobre o uso ótimo dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos da região.

Palavras-chave: Abastecimento público; reservatório de água; segurança hídrica

RESÚMEN

Después del colapso de la represa B1 en la mina Córrego do Feijão en Brumadinho, Minas Gerais, el Instituto de Gestión del Agua de Minas Gerais (IGAM) suspendió la captación de agua en el río Paraopeba, lo que comprometió el suministro público de agua en las ciudades de Paraopeba y Caetanópolis, en la provincia de Minas Gerais. Para garantizar la seguridad hídrica en estas ciudades, la empresa Vale S.A. invirtió en el desarrollo de un sistema integrado de abastecimiento de agua, que consta de un reservorio (fuera del cauce) en las cercanías del arroyo Cedro, denominado Reservorio de Agua Bruta (RAB), 23 pozos tubulares (perforados o reactivados) y una captación de agua superficial instalada en el arroyo Cedro, que fue reactivada por la concesionaria responsable del suministro de agua a estos municipios. En este contexto, el reservorio instalado (con una capacidad de almacenamiento de 500.000 m³) fue diseñado estratégicamente para actuar como un pulmón hídrico, almacenando agua durante los períodos de mayor disponibilidad hídrica (durante el período de lluvias) y contribuyendo a la

resiliência del sistema de abastecimiento local durante los períodos de sequía, promoviendo flexibilidad operacional al concesionario de abastecimiento respecto del uso óptimo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos de la región.

Palabras clave: Abastecimiento público; reservorio de agua; seguridad hídrica

ABSTRACT

After the collapse of the B1 dam at Córrego do Feijão mine in Brumadinho, Minas Gerais, water pumping from the Paraopeba River was suspended by the Minas Gerais Water Management Institute (IGAM), compromising the public water supply to the cities of Paraopeba and Caetanópolis in Minas Gerais State. To ensure water distribution in these cities, Vale S.A. company invested in the development of an integrated water supply system consisting of an off-stream reservoir near the Cedro stream, called “Raw Water Reservoir” (RWR), 23 tubular wells (drilled or reactivated), and a surface water intake (run-of-river) from the Cedro stream, which was reactivated by the concessionaire responsible for the water supply to these cities. In this context, the reservoir (with a storage capacity of 500,000 m³) was strategically designed to act as a lung, storing water during periods of greatest water availability (during rainy season) and contributing to the resilience of the local supply system during the most critical periods of drought, promoting operational flexibility to the Supply Concessionaire regarding the optimal use of surface and groundwater resources in the region.

Keywords: water supply; water reservoir; water security

INTRODUÇÃO

A garantia do acesso à água de qualidade e de quantidade suficiente para o uso doméstico e pessoal é vinculada ao direito humano fundamental, haja vista que essa condição é essencial à preservação e à proteção da vida e da dignidade da pessoa humana (MACEDO, 2010; DE SOUZA SILVA, D., & PONZILACQUA M. H. P., 2020). Esse conceito foi reconhecido pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas -ONU-, em 2010, por meio da Resolução nº 64/292, a qual estabeleceu o direito à água potável como imprescindível para o pleno gozo da vida e de todos os direitos humanos (NEVES-SILVA; HELLER., 2016). Sob essa perspectiva, assim como nos termos do art. 1º, III da Política Nacional de Recursos Hídrico (Lei Federal nº 9.433/97), o abastecimento público é preponderante aos demais usos hídricos e, por isso, deve ser sempre assegurado à população.

Nesse contexto, destacam-se as situações que podem comprometer a segurança hídrica, como foi o caso do rompimento da barragem B1, no ribeirão Ferro-Carvão, afluente do rio Paraopeba, em Brumadinho, Minas Gerais, ocorrido em 2019 (POLIGNANO; LEMOS., 2020; IGAM., 2008; ROTTA *et al.*, 2020). Diante disso, a captação de água nesse manancial, desde o município de Brumadinho até a cidade de Pompéu, em Minas Gerais, foi temporariamente suspensa pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM- (RAMOS *et al.*, 2020).

Considerando que a Vale era a responsável pela barragem de B1 que, ao romper, gerou o comprometimento da captação mencionada, a Vale se comprometeu a estabelecer novas formas de abastecimento para os municípios afetados, incluindo os municípios de Paraopeba e Caetanópolis.

Nesse sentido, para atender a demanda média dos municípios de Paraopeba e Caetanópolis, a Vale perfurou, reativou e ou realizou melhorias em poços tubulares, com vistas a complementar a vazão da captação superficial no ribeirão do Cedro, que foi reativada pela Concessionária responsável pelo abastecimento público local após o rompimento da barragem B1.

Adicionalmente às fontes hídricas citadas, para garantir possíveis flutuações na demanda de água e ou eventuais baixas na produção dos poços tubulares existentes e na vazão do ribeirão do Cedro, foi investigada a alternativa de implantação do Reservatório de Água Bruta, denominado “RAB”. A implantação do RAB se mostrou uma alternativa factível a fim de proporcionar mais segurança hídrica aos municípios e mais flexibilidade operacional à Concessionária durante os períodos mais críticos de seca, sendo uma complementação para o sistema de abastecimento.

O RAB consiste em um reservatório *off stream*, situado próximo ao eixo do ribeirão do Cedro implantado pela Vale e que será operado pela Concessionária de abastecimento público local. Esse reservatório tem a capacidade de armazenamento de 500.000 m³ e o enchimento deve ocorrer no período de maior disponibilidade hídrica com parte da vazão excedente do referido manancial. Em períodos mais severos de secas ou de estiagens prolongadas, a água armazenada, após passar pela estação de tratamento de água (ETA), poderá ser utilizada para complementar o abastecimento dos municípios supracitados, o que permitirá diminuir a dependência da captação superficial do ribeirão do Cedro e/ou dos poços.

Em síntese, o RAB fará parte do sistema integrado de abastecimento, o qual visa aumentar a segurança hídrica de Paraopeba e Caetanópolis. Esse sistema será constituído por meio do reservatório de água bruta, da captação superficial no ribeirão do Cedro e dos poços tubulares existentes.

MATERIAIS E MÉTODOS

Com o objetivo de avaliar a viabilidade operacional do RAB e conhecer mais sobre as condições hidrológicas da região, a disponibilidade hídrica do ribeirão do Cedro foi analisada por meio de estudos elaborados, em 2022, pela empresa Rhama Analysis, cujas principais informações podem ser verificadas a seguir.

O ponto da captação de água superficial no ribeirão do Cedro para o enchimento do RAB está inserido na bacia homônima, a qual apresenta, aproximadamente, 87 km² de área de drenagem, representando apenas 1% (um por cento), da bacia total do rio Paraopeba. O ribeirão do Cedro é um afluente da margem direita do rio. Já para a obtenção das séries históricas das vazões do ribeirão do Cedro, foi desenvolvido o estudo de regionalização de vazões, que consiste na transferência de informações de um local para outra área, cujo comportamento hidrológico é semelhante. Além disso, foi elaborado o modelo chuva-vazão, do tipo concentrado WIN_IPH2, para gerar a série de vazões sintéticas calibrada aos dados de vazão observados na seção de interesse. Esse modelo considera as perdas por evaporação e por interceptação, a separação do escoamento e da propagação dos escoamentos superficial e subterrâneo. Os dados diários de precipitação, utilizados no modelo, foram obtidos a partir das seguintes estações pluviométricas Horto Florestal (código 1944010) e Ponte da Taquara (1944031) para o período de 01/01/1984 a 31/12/2020.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Tabela 1 contempla a vazão máxima horária e média diária outorgada. Esta última considera o valor médio a partir do regime diário de operação da captação, conforme a descrição dos usos.

Tabela 1: Outorgas consuntivas a montante das seções de captação

Finalidade	Vazão média diária (L/s)	Vazão máxima horária (L/s)	Tempo médio diário de operação (h)
Consumo humano, dessedentação de animais e irrigação	0,54	1,60	8
Consumo industrial	0,02	0,10	5
Irrigação e dessedentação de animais	0,03	0,10	8
Irrigação, dessedentação de animais e aquicultura	2,92	11,75	65
Não informado	0,57	1,97	7
Paisagismo, recreação e urbanização	1,61	3,45	10
Total Geral	5,69	18,97	-

Fonte: RHAMA (2022)

Mediante aos dados da Tabela 1, tem-se que, a montante da captação, o valor outorgado máximo horário é de aproximadamente 19 L/s, porém, em termos médios diários, esse valor corresponde cerca de 5,7 L/s, visto que as captações não são contínuas ao longo do dia. Destaca-se que o uso preponderante é destinado à irrigação, à dessedentação de animais e à aquicultura, o que corresponde a cerca de 60% da vazão máxima horária outorgada (RHAMA., 2022a). Já as vazões mensais disponíveis foram obtidas considerando-se a captação de até 50% da Q7,10, com a subtração da vazão outorgada a montante de 5,7 L/s (RHAMA., 2022b). Ambas as vazões podem ser observadas na Tabela 2.

Tabela 2: Vazões Q7,10 e vazões disponíveis mensais estimadas para o ribeirão do Cedro na seção de captação da Concessionária

Mês	Q7,10 (L/s)	Q disponível (L/s)
Janeiro	411	199,8
Fevereiro	420	204,3
Março	442	215,3
Abril	322	155,3
Maio	229	108,8
Junho	161	74,8
Julho	113	50,8
Agosto	75	31,8
Setembro	57	22,8
Outubro	55	21,8
Novembro	111	49,8
Dezembro	284	136,3

Fonte: RHAMA (2022b)

Observa-se grande variação das vazões Q7,10 mensais, cujo período de menor disponibilidade hídrica encontra-se entre os meses de agosto a outubro. Além disso, tem-se que o mês de abril apresenta maior vazão média em comparação ao mês de outubro, a despeito de as precipitações médias ocorridas naquele mês serem inferiores. Tal condição pode estar vinculada ao período chuvoso que antecede abril, o que reflete em maior disponibilidade hídrica do reservatório subterrâneo e, conseqüentemente, nas vazões de base. Em contrapartida, o mês de outubro é precedido de meses com menores índices pluviométricos, e, embora apresente o volume maior de precipitação média, se comparado a abril, o seu efeito ainda não é significativo nas vazões fluviométricas (RHAMA., 2022b).

Sob esse âmbito, conforme avaliado, a vazão disponível obtida por meio da modelagem, embora mais restritiva, mostra a ocorrência de maior disponibilidade hídrica no ribeirão do Cedro no período de novembro a abril, como pode ser visto na Figura 1 (RHAMA., 2022a,c).

Figura 1: Vazões $Q_{7,10}$ e vazões disponíveis mensais no ribeirão do Cedro

Fonte: RHAMA (2022b)

Nesse sentido, as avaliações demonstraram que o reservatório poderá ser enchido com parte da vazão excedente do ribeirão do Cedro entre os meses de novembro a maio, período de maior disponibilidade hídrica, para que esse recurso possa ser utilizado pela Concessionária quando for necessário junto às fontes hídricas existentes. Assim, o reservatório de acumulação de água bruta se mostra uma fonte estratégica como complementação do abastecimento público em períodos mais críticos de seca.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Visto que a gestão de água bruta, tanto nos termos qualitativos quanto quantitativos, é fundamental para o abastecimento público, a promoção da segurança hídrica é essencial para o efetivo atendimento a essa demanda. Sob essa perspectiva, a diversificação de fontes de captação de água corrobora essa segurança, sobretudo em períodos mais críticos de secas e de estiagens prolongadas.

Nesse contexto, a implantação de um reservatório para o armazenamento de água em períodos de maior disponibilidade contribui para a melhoria da gestão hídrica dos municípios. Nesse sentido, o RAB permitirá a diversificação das fontes de suprimento do sistema, minimizando a dependência de outras fontes de abastecimento quando necessário. Cabe ressaltar, ainda, que, embora a vazão disponibilizada pelos poços tubulares e pela captação superficial no ribeirão do Cedro seja superior à demanda de água dos municípios, a implantação

do RAB será uma redundância para o sistema de abastecimento, corroborando a segurança hídrica local e mais sustentabilidade ao sistema de abastecimento como um todo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- IGAM. 2008. “Relatório de Monitoramento das Águas Superficiais na Bacia do Rio Paraopeba em 2007: Projeto: Sistema de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais do Estado de Minas Gerais”. *Águas de Minas. Belo Horizonte*, 233 p. http://repositorioigam.meioambiente.mg.gov.br/jspui/bitstream/123456789/288/1/Relatorio%20Qualidade%20Agua%20Superf_%20Sub-Bacia%20do%20Rio%20Paraopeba_2007.pdf
- Macedo, Roberto Ferreira. 2010. “Água, um direito fundamental.” *Direito e Democracia*, v. 11, n. 1. <http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/direito/article/download/2574/1803>
- Neves-Silva, Priscila, Heller, Léo. 2016. “O direito humano à água e ao esgotamento sanitário como instrumento para promoção da saúde de populações vulneráveis.” *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 21, p. 1861-1870. <https://doi.org/10.1590/1413-81232015216.03422016>
- Polignano, Marcus Vinicius, Lemos, Rodrigo Silva. 2020. “Rompimento da barragem da Vale em Brumadinho: impactos socioambientais na Bacia do Rio Paraopeba.” *Ciência e Cultura*, v. 72, n. 2, p. 37-43. <http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602020000200011>
- Ramos, A. M., Da Silva, L. S., Lima, T. G., Marques, G. L., & Gontijo, H. M. 2020. “Monitoramento da qualidade da água do rio Paraopeba e entorno após o rompimento da barragem de rejeitos em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil.” *Research, Society and Development*, 9 (9), e627997594-e627997594. <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7594>
- RHAMA. 2022^a “Análise de alternativas de abastecimento para o sistema Paraopeba e Caetanópolis – Relatório Parcial.” 21 p.
- RHAMA. 2022^b. “Avaliação da Disponibilidade Hídrica no Ribeirão Do Cedro – Relatório Final.” 54 p.
- RHAMA. 2022^c. “Avaliação da Disponibilidade Hídrica no Ribeirão Do Cedro – Relatório Complementar II.” 24 p.
- Rotta, L. H. S., Alcântara, E., Park, E., Negri, R. G., Lin, Y. N., Bernardo, N., Mendes, T. S. G. & Souza Filho, C. R. 2020. “The 2019 Brumadinho tailings dam collapse: Possible cause and impacts of the worst human and environmental disaster in Brazil.” *Int J Appl Earth Obs Geoinformation* 90 (1): 102119. <http://doi.org/10.1016/j.jag.2020.102119>

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓIADORES:

Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental - SISA

APÓIO INSTITUCIONAL:

Silva, Daniel de Souza, Ponzilacqua, Márcio Henrique Pereira. 2020. “Acesso à água de qualidade como direito humano fundamental: a garantia do mínimo existencial.” *Humanidades & Inovação*, v.7, n.20, p537-551.
<https://revista.unitins.br/index.php/humanidadeseinovacao/article/view/3832/2131>